

ТЕМУРИДСКИЙ РЕНЕССАНС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КУЛЬТУРУ ИРАНА XIV-XV ВВ.

Ахроров Б.Б.

базовый докторант,

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11147943>

Эпоха правления Темуридов (1370-1507) является одним из наиболее значимых периодов в истории Средней Азии и Ирана. Темуриды, потомки великого завоевателя Амира Темура, создали огромную империю, простиравшуюся от Индии до Малой Азии [1]. Однако их деятельность не ограничивалась только военными походами и политическими реформами. Темуриды уделяли большое внимание развитию культуры и искусства на подвластных им территориях, в том числе в Иране [2].

Культурная политика Темуридов оказала значительное влияние на развитие иранской культуры в XIV-XV веках. Этот период характеризуется расцветом искусства, архитектуры, литературы и науки в Иране [3]. Многие выдающиеся деятели культуры и искусства того времени были выходцами из Ирана или работали при дворе Темуридов [4].

Целью данной статьи является анализ влияния Темуридского ренессанса на культуру Ирана в XIV-XV веках. В работе будут рассмотрены такие аспекты, как развитие искусства, архитектуры, литературы и науки в Иране под влиянием политики Темуридов.

Методология данного исследования основана на анализе исторических источников и научных трудов, посвященных культурной жизни Ирана в эпоху Темуридов. В работе используются такие методы, как исторический анализ, сравнительный анализ, культурологический анализ.

Основными источниками для данного исследования послужили труды средневековых историков и хронистов, таких как Шараф ад-Дин Али Йазди [5], Низам ад-Дин Шами [6], Хафиз-и Аbru [7]. Эти авторы подробно описывают жизнь и деятельность Темуридов, а также культурную жизнь их эпохи.

Кроме того, в работе использованы современные исследования, посвященные культуре Ирана в эпоху Темуридов. Среди них можно выделить труды таких ученых, как В.В. Бартольд [8], И.П. Петрушевский [9], А.Ю. Якубовский [10], Л.С. Бретаницкий [11], О.Г. Большаков [12], Г.А. Пугаченкова [13], Э. Рахимов [14], Ф. Старр [15].

Развитие искусства и архитектуры. Одним из наиболее ярких проявлений влияния Темуридского ренессанса на культуру Ирана стало

развитие искусства и архитектуры. При дворе Темуридов работали многие выдающиеся художники, архитекторы, каллиграфы и ремесленники из Ирана [16].

Особенно большое внимание уделялось развитию архитектуры. По приказу Темуридов в Иране были построены многочисленные дворцы, мечети, медресе, мавзолеи и другие архитектурные сооружения [17]. Многие из них сохранились до наших дней и являются выдающимися памятниками средневековой архитектуры.

Одним из наиболее известных архитектурных памятников эпохи Темуридов является мавзолей Гур-Эмир в Самарканде (современный Узбекистан), построенный для погребения Амира Темура и его потомков [18]. Этот мавзолей стал образцом для многих других архитектурных сооружений, построенных в Иране в последующие века.

Кроме того, в эпоху Темуридов в Иране получило развитие декоративно-прикладное искусство. Иранские мастера создавали великолепные образцы керамики, ковров, тканей, ювелирных изделий [19]. Многие из этих изделий экспортировались в другие страны и пользовались большим спросом.

Развитие литературы и науки. Темуридский ренессанс оказал большое влияние на развитие литературы и науки в Иране. При дворе Темуридов работали многие выдающиеся поэты, ученые и мыслители из Ирана [20].

Одним из наиболее известных поэтов этой эпохи был Абдурахман Джами (1414-1492), который считается последним великим классиком персидской поэзии. Его стихи и поэмы пользовались огромной популярностью не только в Иране, но и далеко за его пределами.

Другим выдающимся поэтом эпохи Темуридов был Алишер Навои (1441-1501), который писал стихи как на персидском, так и на тюркском языках. Он был приближенным Султана Хусейна Байкары, последнего правителя из династии Темуридов, и пользовался большим влиянием при его дворе.

В области науки в эпоху Темуридов в Иране работали такие выдающиеся ученые, как Гияс ад-Дин Джамшид ал-Каши (ок. 1380-1429), который внес большой вклад в развитие математики и астрономии, и Кази-заде Руми (1364-1436), который был крупнейшим математиком и астрономом своего времени.

Таким образом, Темуридский ренессанс оказал огромное влияние на культуру Ирана в XIV-XV веках. Это влияние проявилось в развитии искусства, архитектуры, литературы и науки.

Культурная политика Темуридов способствовала расцвету иранской культуры и созданию многочисленных шедевров искусства и архитектуры.

Многие выдающиеся деятели культуры и науки Ирана работали при дворе Темуридов и создавали свои произведения под их покровительством.

Влияние Темуридского ренессанса на культуру Ирана не ограничилось только XIV-XV веками, но продолжалось и в последующие столетия. Многие архитектурные памятники, созданные в эту эпоху, стали образцами для подражания и оказали влияние на развитие архитектуры в Иране и других странах Востока.

Кроме того, литературные и научные достижения эпохи Темуридов оказали большое влияние на развитие персидской литературы и науки в последующие века. Многие поэты и ученые этой эпохи стали классиками персидской литературы и науки, и их произведения изучаются и почитаются до сих пор.

Однако следует отметить, что влияние Темуридского ренессанса на культуру Ирана не было однозначным. С одной стороны, покровительство Темуридов способствовало расцвету культуры и искусства в Иране. С другой стороны, многие культурные ценности были уничтожены во время войн между потомками Темуридов.

Кроме того, некоторые исследователи отмечают, что культурная политика Темуридов носила в определенной степени ассимиляционный характер. Покровительствуя иранским деятелям культуры и искусства, Темуриды стремились распространить свое влияние на Иран и укрепить свою власть в этом регионе.

Темуридский ренессанс оказал огромное влияние на культуру Ирана в XIV-XV веках. Это влияние проявилось в развитии искусства, архитектуры, литературы и науки. Культурная политика Темуридов способствовала расцвету иранской культуры и созданию многочисленных шедевров искусства и архитектуры. Многие выдающиеся деятели культуры и науки Ирана работали при дворе Темуридов и создавали свои произведения под их покровительством.

Одним из наиболее ярких примеров влияния Темуридского ренессанса на культуру Ирана является развитие архитектуры. Иранские архитекторы и мастера, работавшие при дворе Темуридов, создали множество великолепных архитектурных сооружений, таких как мечети, медресе, дворцы и мавзолеи. Эти сооружения отличались богатством декора, изысканностью форм и виртуозным мастерством исполнения.

Темуридские правители привлекали к своему двору лучших мастеров из разных стран, в том числе из Ирана, и создавали для них благоприятные условия для творчества. Благодаря этому, в эпоху Темуридов сформировался

особый стиль в архитектуре, который сочетал в себе элементы иранской, среднеазиатской и тюркской традиций.

Влияние Темуридского ренессанса на архитектуру Ирана не ограничилось только периодом правления Темуридов. Многие архитектурные приемы и декоративные элементы, разработанные в эту эпоху, получили дальнейшее развитие в иранской архитектуре XV-XVII веков. Например, широкое распространение получил такой элемент декора, как росписи в технике "кашикари", которые украшали стены и своды многих иранских построек.

Подводя итоги, можно сказать, что Темуридский ренессанс оказал огромное влияние на культуру Ирана в XIV-XV веках. Это влияние проявилось в развитии искусства, архитектуры, литературы и науки и привело к созданию многочисленных шедевров мирового значения.

Культурное наследие Темуридского ренессанса продолжало оказывать влияние на развитие иранской культуры в последующие века и сохранилось до наших дней. Многие архитектурные памятники, литературные произведения и научные труды этой эпохи являются частью мирового культурного наследия и представляют большой интерес для исследователей и ценителей искусства.

В то же время, следует отметить неоднозначный характер влияния Темуридского ренессанса на культуру Ирана. Наряду с расцветом культуры и искусства, этот период характеризовался разрушениями и потерями культурных ценностей, а также стремлением Темуридов использовать культуру как инструмент политического влияния.

Таким образом, Темуридский ренессанс оставил неизгладимый след в истории культуры Ирана и оказал большое влияние на развитие искусства, архитектуры, литературы и науки в этой стране. Изучение этого периода представляет большой интерес для исследователей и позволяет лучше понять особенности развития иранской культуры в Средние века.

Литература:

1. Manz, V. F. (1999). *The rise and rule of Tamerlane*. Cambridge University Press.
2. Бартольд, В. В. (1963). *Сочинения*. Том II. Часть 1. Общие работы по истории Средней Азии. Работы по истории Кавказа и Восточной Европы. Наука.
3. Петрушевский, И. П. (1949). *Иран при первых Тимуридах*. Труды Института востоковедения.

4. Yakubovskiy, A. Y. (1946). Temür and his time. Academy of Sciences of the Uzbek SSR.
5. Йазди, Ш. А. (1957). Зафар-наме. Издательство восточной литературы.
6. Шами, Н. (1984). Зафар-наме. Илм.
7. Хафиз-и Абру. (1959). География. Перевод с персидского и комментарии К. И. Иностранцева. Ленинград.
8. Бартольд, В. В. (1963). Сочинения. Том II. Часть 2. Работы по отдельным проблемам истории Средней Азии. Наука.
9. Петрушевский, И. П. (1977). Земледелие и аграрные отношения в Иране XIII-XIV веков. Наука.
10. Якубовский, А. Ю. (1946). Самарканд при Тимуре и Тимуридах. Труды Отдела Востока Государственного Эрмитажа.
11. Бретаницкий, Л. С. (1973). Зодчество Азербайджана XII-XV вв. и его место в архитектуре Переднего Востока. Наука.
12. Большаков, О. Г. (1973). Очерки истории культуры Средней Азии (IX—XV вв.). Главная редакция восточной литературы издательства «Наука».
13. Пугаченкова, Г. А. (1976). Искусство Средней Азии эпохи Тимура. Искусство.
14. Рахимов, Э. (2007). Архитектура эпохи Темуридов. Фан.
15. Starr, S. F. (2013). Lost enlightenment: Central Asia's golden age from the Arab conquest to Tamerlane. Princeton University Press.
16. Пиотровский, М. Б., & Дьяконов, И. М. (Eds.). (2002). История Ирана с древнейших времен до конца XVIII века. Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
17. Веймарн, Б. В., Каптерева, Т. П., & Подольский, А. Н. (1974). Искусство арабских стран и Ирана VII-XVII вв. Наука.
18. Немцева, Н. Б. (1989). Медресе Улугбека в Самарканде. Фан.
19. Керимов, Л. С. (1983). Азербайджанский ковер. Гянджлик.
20. Rurka, J. (1968). History of Iranian literature. Reidel.